

MUZEYLER TEMASÍN OQÍTÍWDA QOLLANÍLATUĞÍN METODLAR

Atabaeva Búlbilay Bazarbaevna

Nókis qalalıq 45-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebiniń tariyx páni oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15389514>

Annotaciya. Bul maqala Tariyxtan gúrrińler páninen ulıwma orta bilim beriw mektepleriniń 5-klass oqıwshıları ushın muzeylerdiń áhimiyyeti olardıń tariyxımızdı úyreniwdegi tutqan ornı jáhándegi hám elimizdegi muzeyler haqqında maǵlıwmatlar berilgen. Temanı oqıtıw metodıkası boyınsha «Mozaika», «Sindikat» metodlarınan qollanıldı.

Gilt sózler: tariyx, metod, mozaika sindikat, klaster metodi.

Muzeyler tariyxıy esteliklerdi qorǵawshı saqlawshı úyreniwshı hám xalıqqa kórsetiwshı orın bolıp tabıladı. Muzeyler adamlardıń ózleri ushın qádirli hám estelik bolıp qalatuǵın buyımlardı jıynap, olardı keleshek áwladlarǵa qaldırıw zárúrligi nátiyjesinde payda boldı.

Muzeylerdiń túrleri oǵada kóp. Tariyxqa, ádebiyat hám kórkem ónerge, texnikaǵa, medicinaǵa, haywanat dúnyasına, áskeriy quraljaraq sıyaqlılarǵa baylanıslı muzeyler bar.

Muzeyler dáslep shirkewlerde shólkemlestirilgen. Evropada kóplegen muzeylerdiń shólkemlestiriliwi XIV — XVII ásirlerge tuwra keledi.

“Mozaika ” metodınan paydalanıw arqalı taza temanı bekkemlew. Bunda “Mozaika” metodi arqalı Muzey súwretleri hám atamalar A4 formattaǵı qaǵazǵa reńli etip shıǵarıladı.

Súwret bir neshe bóleklerge bólinip konvertlerge salınadı hám hár topardan bir oqıwshı kelip konvert tańlap aladı.

Konvertti ashıp soń súwretlerdi qurastırıp súwretti tikleydi hám sol muzey tariyxıy atama haqqında maǵlıwmatlardı aytıp beredi.

Bunnan basqa Sindikat metodın qollansaq boladı. Sindikat (grekshe birgelikte háreket etiw) Bunda oqıwshılarǵa teoriyalıq bilimlerin ámeliy shınıǵıwlar islep bekkemleydi.

Bunda oqıwshılar 3 toparǵa bálinedi hár bir toparǵa bir tapsırmanı 3 túrli formada orınlaw tapsırıladı.

Mısalı úyrenilip atırǵan tema áhimiyeti 1-topar sxema formasında 2-topar klaster formasında 3- topar keste formasında ashıp beriwi kerek.

Tapsırma orınlap bolıǵannan soń topar aǵzaları orınlǵan tapsırmasın kórsetedi.

1-topar Sxema formasında jazadı.

Bunda Ózbekstan hám jáhán muzeyleri haqqında maǵlıwmatlardı izbe-iz jaylastırıń.

2-topar Ózbekstan hám jáhán muzeyleri haqqında klaster formasında maǵlıwmat jazadı

3-topar keste formasında ashıp beredi. Ózbekstan hám jáhán muzeyleri haqqında aytıp berin.
Kesteni toltırin

№	Soraw	Juwabi	
1.	Muzeylerde jıynalğan estelikler	Kollekciyalar	dep ataladı
2.	Evropada kóplegen muzeylerdin Shólkemlestiriliwi	XIV-XVII ásirlerge	tuwra keledi
3.	1546-jılı qurılğan hám dáslep korol sarayı wazıypasın atqarğan hám házirgi waqıtta dúnyadağı eń úlken muzey	Parijdegi Luvr	Muzeyi edi
4.	Ózbekstan tariyxı mámleketlik muzeyionde	250 mıńnan artıq	Ekspnat bar
5.	Temuriyeler tariyxı mámleketlik muzeyi	1996-jılı	qurıldı
6.	Temuriyeler tariyxı mámleketlik muzeyine hár jılı	100 mıńnan zəyat	Tamashagóy kiredi.
7.	Muzeylerde kórgizbege qoyılğan	Ekspnat	Dep ataladı

	buyımlar, súwretler, hújjetler, kitaplar		
8.	Rossıyanın Sankt-Peterburg qalasındağı Parijdegi Londondağı Italiyadağı	Ermitaj Luvr Britaniya Uffitci	Muzeyelerinde tariyxıy buyımlardıń qımbat bahalı nusqaları saqlanadı

Jánede Muzeyleyler temasını ótkende “Klasımız muzeyi” atamasında klasta kishi muzey shólkemlestiriwge boladı. Bunda oqıwshılardıń ózleri úylerindegi bar eski buyımlardı toplaı alıp keliw hám olar haqqında maǵlıwmat toplaı aytıp beriwdi tapsırma etip berip jiberemiz hám kelesi sabaqta kishi muzey shólkemletirilse boladı.

Juwmaqlap aytqanda muzeyleyler temasını oqıtıwda qollanılǵan metodlar muzey teması arqalı xalqımızdıń bay mádeniyatın tariyxın oqıwshılardıń elede keńerek jetkerip beriw arqalı oqıwshılardı sabaqqa qızıqtırıwda tariyxımızdı úyreniwde muzeyleylerdiń ornı hám áhimiyetin elede keń túsindiriwde áhimiyetli.

REFERENCES

1. U.Juraev, Q.Usmonov, A.Nurqulov, G.Juraev Tariyxtan gúrrinler. 5-klass, Tashkent, 2020
2. G.K Karamanova. Tariyxı oqıtıw metodikası. Nókis, Qaraqalpaqstan. 2016.
3. G.K Karamanova. Tariyxıy úlketanıw. Nukus. «ILIM NUR», 2024.